

TUZLAR XAQIDA QIZIQARLI MA'LUMOTLAR

Otaxonov B.B.

Jizzax Politehnika instituti

Kurbanova D.S.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11091439>

Tuzlar — kimyoviy birikmalar sinfi; oddiy sharoitda ionli tuzilishga ega bo'lgan kristall moddalar. Ularga metall kationlari (yoki ammoniy; fosfoni; gidroksoniy kationlari) va kislota qoldig'i anionlaridan tashkil topgan moddalar kiradi.

Elektrolitik dissotsiatsiya nazariyasiga muvofiq, tuzlar eritmada musbat zaryadlangan ionlar — kationlar (asosan, metallar) va manfiy zaryadlangan ionlar — anionlarga dissotsilanadigan kimyoviy birikmalardir. Tuzlar quyidagi turlarga bo'linadi: o'rta (yoki neytral) tuzlar, nordon (yoki gidro) tuzlar, asosli (yoki gidrokso) tuzlar, aralash tuzlar, qo'sh tuzlar, kompleks tuzlar — natriy sulfat, $K_4P_2O_7$ — kaliy pirofosfat, CH_3COONa — natriy atsetat. Nordon tuzlar g'osil bo'lganida kislotadagi vodorod atomlari metallga batamom almashinmaydi: mas., $NaHSO_4$ — natriy gidrosulfat, $Ca(HCO_3)_2$ — kaltsiy gidrokarbonat. Asosli tuzlar hosil bo'lganida asosning barcha gidroksil guruxlari metallga to'liq almashinmaydi: mas., $ZnOHCl$ — pyx gidroksoxlorid, $[Fe(OH)_2]SO_4$ — temir (P)gidroksosulfat. Asosli tuzlardan tashqari oksotuzlar g'am ma'lum. Ular asosli tuzlarni suvsizlantirish natijasida olinadi; mas., magniy gidroksoxlorid $MgOHCl$ suvsizlantirilsa, magniy oksoxlorid $MgOCl_2$ hosil bo'ladi. Aralash tuzlar — asos gidroksidlarining boshqaboshqa kislota krdiklariga almashinishi natijasida hosil bo'ladigan mahsulotlar, mas., $Ca(OH)_2$ dagi $OH\sim$ guruxlarining birini xlor ioni $Cl\sim$ ga almashtirilsa, aralash tuzlar $Ca(OC_1)C_1$ kelib chiqadi. Qo'sh tuzlar — biror kislotadagi vodorod atomlarining turli metallarga almashinish mahsulotlari; mas., $KNaCO_3$, $KAl(SO_4)_2$. Bularni $Na_2CO_3K_2CO_3$, $K_2SO_4Al_2(SO_4)_3$ shaklida ham yozish mumkin. Agar biror qo'sh tuzlar garkibidagi metallardan biri anion tarkibiga kirs, bunday qo'sh tuzlarni kompleks tuzlar deb qarash kerak; mas., agar $KClMgCl_2$ tarkibidagi magniy metali anion tarkibiga kirs, $K[MgCl_3]$ shakli kompleks tuzlar, $3NaAlF_3$ tarkibidagi alyuminiy metali anion tarkibiga o'tsa, $Na_3[AlF_6]$ shakli kompleks tuzlar kelib chiqadi. Umuman qo'sh tuzlar bilan kompleks tuzlar orasida anik, chegara yo'q: qo'sh tuzlar atsidokomplekslar jumlasiga kiritiladi.

Tuzlar laboratoriya usulida kislota va asoslarni bir-biriga ta'sir ettirib olinadi. Tuzlarning tavsifli xossalardan biri uning qutbli eritmalarida, ayniqsa, suvda eruvchanligidir. Tabiatda tuzlar ko'l, dengiz va okean suvlariga yig'ila boradi. Suv havzalari quriganida o'sha joylarda osh tuzi ($NaCl$) va boshqa tuzlar konlari paydo bo'ladi.

O'zbekiston va Qozog'iston hududlaridagi tuz konlari 1943—48-yillarda ilk o'zbek kimyogarlaridan S. Muqimov (1899—1956) rag'barligidagi ilmiy ekspeditsiya tomonidan o'rganildi. "Dengizko'l" (Buxoro), "Tuzkon" (Jizzax), "Sho'rkon" (Farg'ona), "Xo'jakon" (Surxondaryo) sho'r suv havzalarining mineral, tuzli eritmalarining gidrokimyoviy tarkibi, tuzli qatlamlarning hosil bo'lish qonuniyatlari aniklandi. Bu havzalar osh tuzi bilan bir katorda qimmatli natriy sulfat, shuningdek, kaliyli, magniyli va bromli tuzlarga boy ekanligi, tuzli qatlamlarda natriy xloriddan tashqari, tarkibida magniy va natriy bo'lgan astraxonit va eleolit ko'rinishidagi minerallar borligi ko'rsatib beriddi. Tajribalar natijasida tuzli konlardan amalda foydalanish, tuzli eritmalar va suv havzalari tubidagi balchikdarni mahalliy shifoxonalarda muolajalar uchun qo'llash tavsiya etildi.

Tuzlar tabiat va texnikada juda katta ahamiyatga ega. Tuzlar hayvon va o'simlik organizmining muhim tarkibiy qismidan biri. Osh tuzi qadim zamonlardan beri ovqatga ishlatib kelinadi. Tibbiyotda ham turli tuzlar ishlatiladi. Metallurgiya, shisha, to'qimachilik, ko'n, lokbo'yoq sanoatlarida, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda tuzlar keng qo'llanadi. Ba'zi tuzlar (mas., ammoniy nitrat, kaliy nitrat, kaliy sulfat) mineral o'g'itlar sifatida ishlatiladi. Kundalik ro'zg'orda iste'mol uchun NaCl tuzi (osh tuzi) ishlatiladi.

1. Metallning metallmas bilan ta'sirlashuvidan: $Fe + S = FeS$.
2. Metallning kislota bilan ta'sirlashuvidan: $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2 \uparrow$.
3. Metallning tuz bilan ta'sirlashuvidan: $Cu + Hg(NO_3)_2 = Cu(NO_3)_2 + Hg$.
4. Amfoter oksid hosil qiluvchi metallarning ishqorlar bilan ta'sirlashuvidan: $Zn + 2NaOH = Na_2ZnO_2 + H_2 \uparrow$.
5. Asosli oksidlarning kislotalar bilan ta'sirlashuvidan: $CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$.
6. Asosli oksidlarning kislotali oksidlar bilan ta'sirlashuvidan: $MgO + SiO_2 = MgSiO_3$.
7. Asoslarning kislotalar bilan ta'sirlashuvidan: $2KOH + H_2SO_4 = K_2SO_4 + 2H_2O$; $KOH + H_2SO_4 = KHSO_4 + H_2O$; $Bi(OH)_3 + HCl = Bi(OH)_2Cl + H_2O$.
8. Asoslarning kislotali oksidlar bilan ta'sirlashuvidan: $NaOH + CO_2 = NaHCO_3$; $2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$.
9. Ishqorlarning tuzlar bilan ta'sirlashuvidan: $CuCl_2 + NaOH = Cu(OH)Cl + NaCl$; $CuCl_2 + 2NaOH = Cu(OH)_2 + 2NaCl$.
10. Ishqorlarning metallmaslar bilan ta'sirlashuvidan: $2NaOH + Cl_2 = NaCl + NaClO + H_2O$.
11. Tuzlarning kislotalar bilan ta'sirlashuvidan: $BaCl_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + 2HCl$.
12. Tuzlarning kislotali oksidlar bilan ta'sirlashuvidan: $Na_2CO_3 + SiO_2 = Na_2SiO_3 + CO_2 \uparrow$; $CaCO_3 + CO_2 + H_2O = Ca(HCO_3)_2$.
13. Tuzlarning tuzlar bilan ta'sirlashuvidan: $Ba(NO_3)_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4 + 2NaNO_3$.
14. Tuzlarning metallmaslar bilan ta'sirlashuvidan: $2KJ + Cl_2 = 2KCl + J_2$.

References:

1. Sobirovna, K. D., Abdijalil o'g'li, K. R., & Khudoykul o'g, J. R. J. (2023). A general Approach to The Buffer Function and Buffer Behavior. *International Journal of Scientific Trends*, 2(2), 149-152.
2. Muminova, M., & Kurbanova, D. (2023). ADSORBENTLARNING TASNIFI VA TURLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(2), 119-124.
3. Kurbanova, D., & Bobomurodova, S. (2023). СИММ-ДИХЛОРЕТАН (1, 2-ДИХЛОРЕТАН) ДАН ВОДОРОД ХЛОРИД АЖРАЛИШ РЕАКЦИЯСИНИНГ КИНЕТИК ҚОНУНИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(12 Part 2), 178-188.
4. Kurbanova, D., Fayzullaev, N., & Bobomurodova, S. (2023). Determination of optimal conditions and kinetic laws of hydrogen chloride separation reaction from simm-dichloroethane (1, 2-dichloroethane). In *E3S Web of Conferences* (Vol. 460, p. 10028). EDP Sciences.
5. Fayzullaev N. et al. Obtaining vinyl chloride by oxychlorination of ethylene under the action of hydrogen chloride in the presence of oxygen // *E3S Web of Conferences*. – EDP Sciences, 2023. – T. 460. – C. 10023.

6. Kurbanova D. et al. MODDALARNI XROMOTOGRAFIYA USULIDA ANALIZ QILISH //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-2 (104). – С. 69-73.
7. Хамидов, С. Х., & Хакбердиев, Ш. М. (2021). Бирламчи алифатик аминларнинг госсиполли ҳосилалари синтези. *Science and Education*, 2(3), 113-118.
8. Хамидов, С. Х., Муллажонов, З. С. Қ., & Хакбердиев, Ш. М. (2021). Кумушнинг госсиполли комплекси ва спектрал таҳлили. *Science and Education*, 2(2).
9. Hamidov, S. X., Mullajonova, Z. S. Q., & Hakberdiev Sh, M. (2021). Gossypol complex and spectral analysis of silver. *Science and Education*, 2(2).

INNOVATIVE
ACADEMY